

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.14050205

Солнышкин А.А.

Солнышкин Андрей Александрович, ведущий архивист отдела использования и публикации документов, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Россия, 193168, Санкт-Петербург, улица Антонова-Овсеенко, дом 1, корпус 1, литера А. E-mail: aas98@bk.ru.

Участие Ленинградского речного порта северо-западного речного пароходства в обороне Ленинграда в 1941-1944-х гг.

Аннотация. В данной статье рассматривается участие Ленинградского речного порта (Ленречпорта) Северо-Западного речного пароходства в обороне г. Ленинграда в 1941-1944-х гг. Автор анализирует сохранившийся архивный материал в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга и Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. В статье приводятся подлинные фотографии, сохранившиеся в архивах Санкт-Петербурга, посвященные истории Ленречпорта. Автор приходит к выводу о том, что в 1941-1944-х гг. рабочие и служащие Ленречпорта как сами приняли активное участие в обороне города, так и оказали важную помощь флоту, участвовавшему в защите Ленинграда. Отмечается, что именно работа судов Ленречпорта в навигации 1942-1944-х гг. способствовала успешному и эффективному функционированию внутренних водных путей снабжения обороны города. В статье автор особенно подчеркивает, что именно речниками Ленречпорта был проведен в 1944 г. первый караван судов по р. Неве из бухты Петрокрепость в освобожденный от блокады город.

Ключевые слова: блокада Ленинграда, битва за Ленинград, Северо-Западное речное пароходство, Ленинградский речной порт (Ленречпорт), советский флот, оборона Ленинграда, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).

Solnyshkin A.A.

Solnyshkin Andrey Aleksandrovich, the leading archivist of the department use and publication of documents, Central State Archive of St. Petersburg, Russia, 193168, St. Petersburg, Antonova-Ovseenko Street, building 1, building 1, litera A. E-mail: aas98@bk.ru.

Participation of the Leningrad River Port of the Northwestern River Shipping Company in the defense of Leningrad in 1941-1944

Abstract. This article examines the participation of the Leningrad River Port (Lenrechport) of the Northwestern River Shipping Company in the defense of Leningrad in the 1941-1944's. The author analyzes the preserved archival material in the Central State Archive of St. Petersburg, the Central State Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg and the Central State Archive of Film and Photographic Documents of St. Petersburg. The article presents au-

thentic photographs preserved in the archives of St. Petersburg, dedicated to the history of the Leningrad Port. The author comes to the conclusion that in the 1941-1944's. The workers and employees of the Leningrad Port both took an active part in the defense of the city themselves, and provided important assistance to the fleet that participated in the defense of Leningrad. It is noted that it was the work of the vessels of the Leningrad Port in the navigation of the 1942-1944's that contributed to the successful and effective functioning of the inland waterways of the city's defense supply. In the article, the author especially emphasizes that it was the rivermen of the Leningrad Port who conducted the first caravan of ships along the Neva River from Petrokrepost Bay to the city liberated from the blockade in 1944.

Key words: blockade of Leningrad, Battle for Leningrad, North-West River Shipping Company, Leningrad River Port (Lenrechport), Soviet fleet, defense of Leningrad, Central State Archive of St. Petersburg (CGA).

В современной исторической науке истории Северо-Западного речного пароходства (СЗРП) и роли речников в обороне Ленинграда в 1941 – 1944-х гг., в том числе их участия в работе знаменитой Дороги жизни, посвящено большое количество различных работ. Однако в истории СЗРП остается ряд неизученных сюжетов. Одним из таких, до сих пор незаслуженно остающихся вне исследовательского поля, является работа и участие в обороне блокадного города в 1941-1944-х гг. организаций, входивших в непосредственное подчинение СЗРП, например, Ленинградского речного порта (Ленречпорта).

Речной порт Петрограда, национализированный в 1918 г., в 1924 г. был переименован в Ленинградскую транспортную контору Северо-Западного областного речного пароходства (СЗРП) Наркомата водного транспорта СССР, а в 1939 г. реорганизован в Ленинградский речной порт СЗРП Наркомата (с 1946 г. Министерства) речного флота СССР [1]. Ленречпорт, находившийся в подчинении Северо-Западного речного пароходства, являлся одним из крупнейших портов г. Ленинграда и Северо-Запада СССР. Основной деятельностью Ленречпорта в довоенное время было: принятие различных видов грузов, погрузка и разгрузка их, транспортировка. В 1940 г. в г. Ленинград через Ленречпорт поступило 3 414 000 тонн различных грузов [2, л. 56]. В ведении Ленречпорта находилось 4 пристани-портовых района (Калашниковский

(в настоящее время Синопская наб.), Петроградский, Василеостровский, Кировский портовые районы) [3, л. 1]. Каждый из портовых районов возглавлял свой начальник. Так исполняющим обязанности начальника Калашниковского портового района Ленречпорта в годы войны был Мелков Иван Иосифович, 1902 года рождения, который «...руководил погрузкой и выгрузкой грузов оборонного значения...» [4, л. 56]. В ведении Ленречпорт был причал Усть-Ижора (Ивановская пристань) [3, л. 1]. С августа 1940 г. Усть-Лужская пристань находилась в ведении Ленречпорта [5, л. 13]. Ленречпорт также осуществлял перевозку пассажиров по рекам и каналам г. Ленинграда и другим акваториям. В навигацию 1940 г. судами Ленречпорта было перевезено 28992 пассажира [5, л. 13]. Ленречпорт обладал большим количеством наличного флота. Например, на начало навигации 1941 г. в состав флота Ленречпорта входило 56 пароходов [6, л. 136-139]. В период 1941-1944 гг. Ленречпорт возглавлял Николай Алексеевич Белов, 1895 года рождения. В сам Ленречпорт Н. А. Белов пришел еще в 1936 г., и с 1939 г. был его бессменным начальником, награжденный уже до войны за свой ударный труд знаком «Ударнику водного транспорта» [7, л. 20, 22]. Фотография, Николая Алексеевича сохранилась в материалах Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) (Рис. 1).

Рис. 1. Белов Николай Алексеевич [Источник: 8, л. 1]

В начале войны Ленречпорт пополнился некоторыми судами, которые были переданы ему от Выборгского пароходства. Согласно приказу по Северо-Западному речному пароходству от 22 июля 1941 г. № 121 «...пароходы Выборгского пароходства «Тюлень» и «Лена» закрепляются за Ленречпорт с 21/УП с.г...» [9, л. 139]. Также в введение Ленречпорта в связи с ликвидацией Выборгского порта в 1941 г. был передан пароход «Кайя», однако в связи с его неудовлетворительным состоянием он был долгое время на консервации [10, л. 1 об.].

С первых дней войны самоходный и несамоходный флот Ленречпорта работал по выполнению воинских перевозок, вывозу лесных материалов и топлива из Ленинградского морского торгового порта и выполнению спецзаданий Военного Командования по обслуживанию военных кораблей [11, л. 18]. Также Ленречпорт, как и многие другие организации, действовавшие на акватории Ленинграда, в начале войны передал часть своих судов для военных нужд. Так, согласно решению суженного заседания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов, трудящихся от 28 июля 1941 г. №

355сс Ленречпорт СЗРП передавал в ведение 2-го корпуса ПВО буксир «Кексгольм» [12, л. 90]. Некоторые суда в 1941 г. были мобилизованы Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ), например, плавучий кран № 9 был предан КБФ 24 июня 1941 г. [13, л. 82-82 об.]. На 3 июля 1941 г. КБФ от Ленречпорта были переданы 11 пароходов [14, л. 12].

Суда Ленречпорта летом 1941 г. приняли активное участие в процессе эвакуации ценностей и оборудования промышленных предприятий г. Ленинграда. Например, в июле 1941 г. суда Ленречпорта участвовали в вывозе мешков и ткани базы № 3 Ленинградской конторы «Росглавтекстильсбыт», находившейся при фабрике «Работница» [14, л. 32]. Также в первые дни войны в Ленречпорте подготовили план эвакуации материальных ценностей и флота. Согласно плану, большая часть оборудования порта и его флота должна была быть отправлена 26 – 30 августа 1941 г. из Ленинграда на Ладогу. В случае если условия не позволили бы вывезти материал и дать возможности уйти кораблям Ленречпорта, то согласно плану, предполагалось флот затопить на р. Неве путем открытия кингстонов вместе с оборудованием, и поджечь Калаш-

никовский и Озерный склад, принадлежавшие порту [15, л. 25 об., 26]. 29 августа 1941 г. было прервано движение по р. Неве [2, л. 56]. В связи с установлением кольца блокады, осуществить эвакуацию грузов не только Ленречпорта, но и других организаций – не удалось. На 12 октября 1941 г. в акватории Ленречпорта находилось 63 судна, «...груженные оборудованием и материалами ленинградских предприятий...», таких как: фабрика «Возрождение», завод № 194, Главснаба НКПС, консервного завода, комбината «Красная Нить», Леснабречфлота, Текстильсбыта, Балтийского морского пароходства, завода лит. «С», Главхлорпрома, Севзаплеса, фабрики «Красное Знамя», пригородного пароходства, завода СЗРП – «Юный Водник», судоремонтного завода, Главбетонстроя, Ленречстроя, Гипростроя, Эпрона и СЗРП [16, л. 115]. Согласно решению суженного заседания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (Ленгорисполкома) от 12 октября 1941 г. № 694с на Ленречпорт возлагалась разгрузка этих судов для того, чтобы «...отправить их по железной дороге по возобновлению движения...» [16, л. 115]. Местом выгрузки грузов определялась Калашниковская набережная (территория Ленречпорта и спиртоводочного завода). На начальника Ленречпорта, Н. А. Белова, возлагалось Ленгорисполкомом обязательство по своевременному предоставлению сведений о разгрузке судов в исполком Ленгорсовета. Впоследствии данное решение Ленгорисполкома было дополнено в ноябре 1941 г. 3 ноября 1941 г. Ленгорисполком обязал мелькомбинат имени Ленина предоставить во временное пользование Ленречпорта СЗРП «...до 10 амбаров из числа имеющихся свободными на 1-ом объекте 8-ой базы мелькомбината для размещения в них эвакогрузов, снимаемых с судов и требующих складирование в закрытые склады...» [17, л. 26].

В 1941 г. Ленречпорт в основном занимался передачей своих судов различным организациям для военных нужд.

Некоторые пароходы Ленречпорта, находившиеся на акватории Невы, в 1941 г. были закреплены за трестом «Ленводпуть», который использовал их для переправ [18, л. 51]. Отдельные пароходы, оставшиеся в ведении Ленречпорта, также приняли участие в работе переправ. Это были пароходы «Баррикада», «Кивач», «Зенит», Мичурин», «Некрасов», «Делегатка», «Революция» [19, л. 2, 3]. Помимо участия в работе переправ, Ленречпорт принял участие в работе по безопасной проводке боевых судов КБФ по акватории р. Невы. Ленречпорту было предписано обеспечить своими опытными лоцманами, знавшими хорошо местную акваторию за многие годы в порту, гидрографическую службу КБФ, предоставив команду надежных капитанов «...во главе с капитаном-наставником, т. Калмыковым...» [19, л. 18]. 13 сентября 1941 г. в ведение гидрографической службы КБФ СЗРП отправил «...6 речных капитанов (Калмыкова И.М., Репина С.М., Васильева П.Ф., Малинина И.В., Бакаева И.А., Дементьева К.А.) для использования их лоцманами на р. Неве...» [20, с. 18].

Как и во многих других организациях, в Ленречпорту в 1941/1942 гг. производился ремонт судов, в том числе боевых кораблей КБФ. Ремонт кораблей производился на плавучих мастерских Ленречпорта. В 1941 – 1943-х гг. возглавлял ремонтные мастерские порта Николай Алексеевич Алексеев [4, л. 55]. В 1943 г. судоремонтные мастерские возглавил Бутин Петр Иванович, 1913 года [21, л. 52]. В г. Ленинграде у Ленречпорта было несколько саморемонтных пунктов, располагавшихся на набережных нескольких портовых районов. Рабочие Ленречпорта также осуществляли ремонт судов на ленинградском заводе СЗРП, «Юный Водник». Еще с начала войны рабочие, в том числе и из Ленречпорта, командированные летом 1941 г. на завод, «...приступили к ремонту боевых судов КБФ, чем оказали балтийцам

незаменимую помощь...» [20, с. 18].
План завода СЗРП, «Юный Водник»,

сохранился в материалах ЦГАИПД СПб)
(Рис. 2).

Рис. 2. План завода «Юный Водник» [Источник: 11, л. 33]

Из сохранившейся пояснительной записки «по судоремонту флота и механизации Ленречпорта» от 1942 г. следует, что к навигации 1942 г. силами рабочих Ленречпорта было отремонтировано 8 пароходов, а также водолазный бот [22, л. 81]. К 22 апреля 1942 г. предполагалось окончить ремонт на пароходах: «Колыма», «Гроза» и «Невка». Одним из наиболее отличившихся во время зимнего судоремонта был старший мастер саморемонтного пункта Ленречпорта, располагавшегося в деревянных бараках на набережной Невы, Дмитрий Андреевич Депенков, который был «...душою всего коллектива...» [23, с. 10-11].

Весной 1942 г. на территории подсобного хозяйства Ленречпорта в совхозе Овцино Ленинградской области было организовано выращивание овощей для речников. За 1942 г. с подсобного хозяйства рабочие и служащие порта собрали 16 тн. картофеля, 36 тн. свеклы и 24 тн. капусты [24, л. 8]. Сбор урожая с подсобного хозяйства Ленречпорта происходил,

начиная с 1942 г., каждый год. Одной из отличившихся работниц была Исакова Александра Максимовна. В ее наградной характеристике к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» указывалось: «...Работала в с/х «Овцино» с 27. I по I. XI. 44 г., тем самым помогая в выращивании овощей для рабочих, за что была премирована...» [25, л. 26]. Для улучшения положения рабочих в апреле 1942 г. при Ленречпорте был организован Отдел Рабочего Снабжения (ОРС), в котором обслуживались не только рабочие и служащие порта, но и другие речники г. Ленинграда и их семьи (в период с апреля по декабрь 1942 г. ОРСом Ленречпорта было обслужено 13259 ч.) [21, л. 1].

В навигацию 1942 г. Ленречпорт при осуществлении своей деятельности столкнулся с определенными трудностями. В составе флота Ленречпорта почти не осталось грузопассажирских судов. Из приписанного к порту в 1941 г. 5 грузопассажирских пароходов, в пределах

порта находился только пароход «Анохин», однако он не мог использоваться Ленречпортом для перевозки пассажиров, т. к. был ранее передан «...на арендных условиях Санитарному Управлению Ленфронта...» [10, л. 1]. Большая часть транспортного, а также и грузового флота Ленречпорта была мобилизована еще в 1941 г. различными военными организациями. В навигацию 1942 г. Ленречпортом для работы предполагалось использовать 21 буксирный пароход (несколько судов были переданы Ленречпорту в конце 1941 г.) и 4 катера [22, л. 79]. Однако в виду нехватки топлива, в ходе навигации 1942 г. основные перевозки в Ленречпорту выполняли 38 судов непарового флота и несколько буксирных пароходов. Также в пределах Ленинградского речного порта находились 32 баржи с эвакуантами погрузки 1941 г., которые не смогли покинуть город в 1941 г [11, л. 18 об.]. 15 апреля 1942 г. по распоряжению заместителя председателя Ленгорисполкома «...для определения состояния груженых судов, находящихся в районе Ленинградского Речного порта...» была образована специальная комиссия в составе трех представителей от Ленгорисполкома, Ленречпорта и Речной Милиции, которые должны были с 17 по 21 апреля 1942 г. осмотреть суда с эвакуантами, находившимися в пределах Ленречпорта, установить, каким из судов угрожает начавшийся ледоход и предпринять меры по спасению грузов и недопущению их гибели [26, л. 81]. Многие эвакуанты, оставшиеся осенью 1941 г. в Ленречпорту, в течении весны – лета 1942 г. были выгружены с судов Ленречпорта и были впоследствии переправлены по Ириновской железной дороге и Дороге Жизни через Ладогу на «Большую землю».

Вследствие блокады грузы извне в Ленречпорт почти перестали поступать. Поэтому работа Ленречпорта в 1942 г. была ограничена границами г. Ленингра-

да. В Ленречпорту в 1942 г. основными видами грузов были лесные – порт осуществлял «...буксировку древесины из Ижорской заводи и перевозку топлива (дрова) из Угольной гавани Торгового и Лесного порта в основном для госпиталей и военных организаций...» [10, л. 2 об.]. Чаще всего дрова поступали в порт от разлома деревянных построек в черте города. Несмотря на все сложности, на 15 июля 1942 г. всего Ленречпортом было перевезено до 30 000 тонн различных грузов [11, л. 18]. Особенно отличились, несмотря на постоянные минометные и артиллерийские обстрелы врага, при выполнении перевозок дров капитаны-братья: Василий Петрович и Александр Петрович Аржанцевы и капитан Василий Васильевич Громов [10, л. 12].

Из-за мобилизации рабочих на фронт и тяжелых условий блокадной зимы 1941/1942 гг. для непосредственной переработки грузов в порту в 1942 г., Ленречпорт располагал только одной женской бригадой. Бригада выполняла переработку грузов только ручным способом, т. к. средства механизации Ленречпорта (плавкраны) были либо сильно повреждены зимой 1941-1942 гг., либо были потоплены в результате артобстрелов и вражеских бомбежек. Всего на навигацию 1942 г. в Ленречпорту не хватало 142 человека [22, л. 81 об.]. Для улучшения положения оставшихся работников Ленречпорта СЗРП ходатайствовало перед городским властями о просьбе распространения на работников Ленречпорта норм продовольственного снабжения, утвержденных Военным Советом Ленинградского фронта от 17 апреля 1942 г. [22, л. 169]. Несмотря на все трудности работы, женской бригадой Ленречпорта ручным способом за навигацию 1942 г. было переработано 9000 тонн различных грузов! В материалах ЦГА КФФД отложилась фотография женской бригады Ленречпорта, сделанная в июне 1941 г. (Рис. 3).

Рис. 3. Женская бригада грузчиц крана № 4 Ленинградского речного порта [27]

Одной работниц, проявившей себя в 1942 г., была Макова Екатерина Григорьевна, 1902 года рождения, работавшая во время войны грузчицей в Ленречпорту СЗРП. В ее наградной характеристике к медали «За оборону Ленинграда» указывалось: «...добросовестный работник...» [28, л. 48 об].

В составе флота Ленречпорта в 1941 – 1942-х гг. также входили служебно-вспомогательные суда (всего их было 9), но только 2 из них находились в эксплуатации, т. к. остальные были либо на консервации и не могли выйти в рейд из-за своего неудовлетворительного состояния, либо были в использовании Осиновецкого порта [10, л. 8].

С довоенного времени при Ленречпорте существовала отдельная группа водолазов. В период блокады они участвовали в подъеме затонувших в ходе артиллерийских обстрелов и бомбежек вражеской авиации на акватории Невы различных судов. Несмотря на блокадные трудности и тяжелую работу, водолазы Ленречпорта мужественно выполняли

свою работу. Например, в наградной характеристике к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» водолаза Ленречпорта в период войны, Богданова Павла Михайловича, указывалось: «...За годы Отечественной войны самоотверженно работал по подъему затонувших судов...» [25, л. 21]. После поднятия суда буксировались для последующего ремонта в плавучих мастерских Ленречпорта, либо к заводу «Юный Водник».

Еще в 1941 г. Ленречпорт принял деятельное участие в речных перевозках грузов и эвакуации населения из блокадного города. В октябре – ноябре 1941 г. погрузочно-разгрузочные работы и разгрузка судов, посадка пассажиров с пирсов в г. Ленинграде было возложено на 34 судна Ленречпорта [29, л. 133, 135, 138, 141]. Часть пароходов Ленречпорта была направлена летом 1941 г. на Ладогу для помощи в осуществлении транспортировки грузов и эвакуации населения г. Ленинграда по Ладожскому озеру. Например, на работу на Ладогу в 1941 г.

от Ленречпорта был отправлен пароход «Титан» [30, л. 9 об]. Некоторые из судов, отправленных на Ладогу, при выполнении возложенных на них задач погибли в навигацию 1942 г. 15 сентября 1942 г. в Новой Ладоге на пароходе погиб от артиллерийского обстрела капитан парохода «Красный Герой», Демидов Алексей Никитич, 1878 года рождения [31, л. 54]. Стоит отметить, что Ленречпорт в 1942 г. для усиления флотилии, действовавшей на Ладожском озере, передал несколько своих судов (которые были перевезены в разобранном виде по Ириновской железной дороге), а также выделил ряд работников. Так на 1 мая 1942 г. общеспособный состав Ленречпорта составил 580 человек, из которых впоследствии выбыло 359 ч., 44 человека было откомандировано на Ладогу [32, л. 21]. Еще в феврале 1942 г. для организации механизированной выгрузки и погрузки угля на станциях Кабона-Коса и бухта Гольцмана Ленгорисполком предложил Ленречпорту откомандировать специалиста по механизации погрузочно-разгрузочных работ, Добрыш Исаака Вениаминовича, 1900 года рождения (решение суженного заседания исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 27 февраля 1942 г. № 141с) [33, л. 21]. Согласно постановлению Ленгорисполкома и Бюро Горкома ВКП(б) № 59 п. 16гс от 11 июня 1942 г. предлагалось «...начальнику СЗРП, т. Шинкареву, откомандировать главного инженера Ленинградского речного порта, т. Добрыш, и 4 крановщиков-мотористов в бухту Коса на Ладожское озеро для организации и руководства механизацией погрузки угля угольно-перевалочной базы...» [34, л. 244]. Затем по приказу начальника управления СЗРП от 19.06.1942 г. № 55 в распоряжение начальника погрузо-разгрузочных работ бухты Гольцмана Осиновецкого порта, Добрыша И. В., Ленречпорт должен был не позднее 21 июня 1942 г. отправить в помощь команду в составе шести человек с плавучим краном «Ижорец» № 5 для

организации работ по погрузке и выгрузке грузов [35, л. 2]. Впоследствии за свой самоотверженный труд на Ладоге Добрыш И.В. 22.11.1943 г. был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Согласно наградной характеристике лиц, представленных к награждению медалью «За оборону Ленинграда», как главный инженер Ленречпорта, Добрыш Исаак Вениаминович, 1900 года рождения, «...принимал участие по оборудованию порта механическими выгрузателями на трассе Ладожского озера бухта Гольцмана, способствующему быстрейшему продвижению грузов в Ленинград и на фронт...» [36, л. 28]. По приказу № 98 начальника управления Северо-западного речного пароходства от 28.10.1942 г. Ленречпорту предписывалось осуществить переброску железной дорогой в порт Осинец пять буксирных пароходов («Тула», «Гроза», «Тюлень», «Баян», «Коминтерн») с укомплектованием их командами [37, л. 50].

Всего за апрель-ноябрь 1942 г. Ленречпортом было перевезено 116 880 тонн различных грузов [38, л. 18]. Ремонт боевых судов Ленречпортом в 1942 г. не прекращался и продолжался вплоть до 1944 г. Рабочие и служащие порта ударно ремонтировали суда и могли быть примером для других. Например, в ведение Ленречпорта летом 1942 г. был передан еще один судоремонтный завод (Лендоки), который до передачи за зиму 1941/1942 г. смог отремонтировать только 6 судов, а после передачи рабочие Ленречпорта только за один август 1942 г. отремонтировали 8 судов [10, л. 12 об.].

В августе 1942 г. было принято важное решение, касающееся деятельности Ленречпорта. Еще одной из водных организаций, существовавших в г. Ленинграде еще с довоенного времени, был трест «Ленводпуть», подчинявшийся Ленгорисполкому ([более подробно см.: 39]). Как говорилось ранее, после того как замкнулось кольцо блокады вокруг г. Ленинграда 8 сентября 1941 г., и немецкие войска в августе вышли к р. Неве,

Ленречпорт теперь мог осуществлять перевозку грузов только внутри города. В результате этого, в навигацию 1942 г. внутригородские перевозки производили трест «Ленводпуть» и Ленречпорт. Ленгорисполком решил, что «...в целях экономии топлива и смазочного материала...» в условиях их дефицита в блокадном городе «...объединить внутригородские водные перевозки в одном предприятии, сосредоточив все это в тресте «Ленводпуть», у которого имеется более мелкий (каюки) непаровой флот, пригодный для плавания по каналам и рекам г. Ленинграда...» [22, л. 187]. Самоходный буксирный флот Ленречпорта было решено поставить на прикол до особого распоряжения. Внутригородские перевозки Ленречпорта с августа 1942 г. перекладывались на трест «Ленводпуть», для чего начальник треста, Н. А. Сухарев, должен был срочно выпустить в навигацию «...дополнительно 2 буксирных парохода и по мере предъявления к перевозке груза выпускать в эксплуатацию каюки, доведя общее количество действующего непарового флота до 30 единиц и буксиров до 7 п/х...» [22, л. 187]. Также начальник СЗРП, А. Н. Шинкарев, должен был передать тресту плавсостав с поставленных на прикол судов для доукомплектования флота треста «...всего в количестве 66 человек, следующих квалификаций: для самоходного флота: 3 капитанов, 3 пом. капитана, 3 механиков, 3 пом. механика, 9 матросов, 12 кочегаров и 3 кока, для непарового флота: 15 шкиперов и 15 матросов...» [22, л. 187]. В результате этого почти все внутригородские перевозки выполнялись исключительно судами треста «Ленводпуть» не только в оставшуюся часть навигации 1942 г., но и в навигации 1943 и 1944-х гг. В связи с этим основная деятельность рабочих Ленречпорта была направлена на ремонт боевых кораблей. В 1943 г. силами рабочих Ленречпорта по-прежнему производился ремонт кораблей. После окончания навигации в октябре 1942 г. руководство СЗРП поставило задачу перед Ленречпортом, помимо ремонта бое-

вых кораблей КБФ, к навигации 1943 г. отремонтировать 30 паровых и непаровых судов [21, л. 12]. Рабочие и служащие порта с честью выполнили возложенное на них задание, осуществив досрочный ремонт судов. Например, в феврале 1943 г. рабочими-ударниками Ленречпорта был произведен досрочный ремонт на 7 пароходах: «Анохин», «Баррикада», «Зенит», «м/к № 3», «Водолаз № 1», «Кириллов», «Сергей Лазо» [40, л. 4].

К весне 1943 г. продовольственное снабжение рабочих Ленречпорта серьезно улучшилось. Помимо выращивания овощей на подсобном хозяйстве, в Ленречпорту весной 1943 г. был налажен вылов рыбы в подсобном хозяйстве «Щербинка» (за весенние месяцы было выловлено 100 кг. рыбы) [21, л. 12].

Несмотря на то, что с августа 1942 г. все внутри городские перевозки были переданы в ведение треста «Ленводпуть», суда Ленречпорта в 1943 и 1944-х гг. по-прежнему перевозили различные грузы. Работа судов Ленречпорта в 1943 г. осуществлялась на акватории города – от Угольной гавани г. Ленинграда до Кирпичного завода, расположенного в поселке им. Свердлова. По-прежнему, как и в 1942 г., 50 % перевозимых судами Ленречпорта были грузы для воинских подразделений и для госпиталей, из которых 34% составляли дрова [3, л. 5]. Однако теперь суда Ленречпорта перевозили различные грузы и гражданских организаций: фабрики «Микоян» и «Красная Нить». Всего за навигацию 1943 г. судами Ленречпорта было перевезено 16 252 тонн различных грузов [21, л. 30 об.]. В 1943 г. Ленречпорт по-прежнему осуществлял передачу своих судов военным организациям. Так «...9 мая 1943 г. Ленречпортом была произведена передача в распоряжение нач. Тыла 55-ой армии 4 каюков...» [40, л. 91].

В 1943 г. работники Ленречпорта приняли активное участие в начале процесса постепенного восстановления разрушенного Ленинграда. Так, силами служащих порта был произведен ремонт отопительных печей и ремонт крыш 3

домов, бывших в ведении Ленречпорта («...ул. Деминская д. 2, ул. Ленина, д. 28/32, ул. Железнякова...»), и 8 подшефных домов, расположенных на ул. П. Лаврова (д. 12, 15, 17, 19, 23, 25, 32, 34) [41, л. 17].

В довоенное время в Ленречпорту, как и во многих других находившихся на территории СССР организаций было широко развито стахановское движение. Несмотря на трудности блокады, стахановское движение среди рабочих и служащих порта продолжило развиваться и в 1941 – 1944-х гг. Например, в 1943 г. соцсоревнованием в порту было охвачено 80% его рабочих, а стахановцев было 160 человек [24, л. 54]. К 7 ноября 1943 г. план на навигацию Ленречпорта был перевыполнен на 17, 3 %, а наиболее отличился пароход «Красноармеец» во главе с капитаном Грозовым и механиком Доновым, которые «...заняли первое место по буксировке грузов и экономии топлива <...> за всю навигацию не имели ни одной аварии...» [24, л. 54]. Также в порту стахановское движение выразилось в досрочном и ударном выполнении судоремонта. 26 ноября 1943 г. на совещании в судоремонтных мастерских рабочие Ленречпорта не только взяли на себя обязательство: «...Не только досрочно и с оценкой на отлично выполнить государственный план судоремонта, но надо восстановить сверх плана один кран в подарок пристани, освобожденной от немецко-фашистских оккупантов...» [21, л. 42 об.]. В порту в годы войны также проводилась и культурно-массовая работа. Например, в 1943 г. культмассовый сектор парткомитета Ленречпорта во главе с т. Соловьевой провел 15 лекций, основными темами которых были о Минине и Пожарском, Кутузове, Суворове, международном положении и т. д. [24, л. 54 об.].

Ленречпорту для осуществления своей деятельности было необходимо пополнить личный состав, убыль которого произошла в 1941-1942 гг. Так при общей потребности в 3380 человек в Ленречпор-

ту работало только лишь 572 человека [3, л. 31]. На 1 марта 1943 г. в Ленречпорту работало 390 человек [3, л. 5 об.]. С целью пополнения кадров в Ленречпорту в январе 1943 г. было налажено ученичество: на 25 января 1943 г. им было охвачено 39 человек [21, л. 51]. В феврале 1943 г. было принято решение об открытии в Ленречпорте специальных курсов для обучения новых кадров для пополнения личного состава, существенную помощь в этом вопросе оказали оставшиеся в блокадном городе и не эвакуированные студенты и преподаватели Ленинградского Техникума речного и озерного плавания [24, л. 8]. Также в 1943 г. с целью пополнения кадров Северо-Западным речным пароходством был издан приказ № 111 от 7 октября 1943 г. «О введении института воспитанников-юнг на судах Северо-Западного речного пароходства». В связи с его изданием, на 4 пароходах Ленречпорта («Баррикада», «Зенит», «Красноармеец», «Мичурин») был введен институт воспитанников-юнг, и на п/х «Мичурин» был зачислен юнга Цибульский В. П. [42, л. 27, 29]. Всего в навигацию 1943 г. судами Ленречпорта было перевезено 114 880 тонн грузов [3, л. 3].

В навигацию 1944 г. рабочим Ленречпорта предстояло принять активное участие в восстановлении разрушенного за три предыдущих года города – перевозки водным путем минерально-строительных грузов, дров, леса и т. д. Для успешной работы флота Ленречпорта по восстановлению разрушенного города было необходимо восстановить пострадавшее в период блокады портовое хозяйство Ленречпорта и пополнить флот, который сократился за три предыдущих года. В марте 1944 г. на заседании партийной организации Ленречпорта было постановлено: «...мобилизовать весь коллектив Ленречпорта на выполнение технических мероприятий по восстановлению механизации, портовых сооружений и пристанского хозяйства...» [30, л. 38]. Для восстановления хозяйства Ленречпорта Ленинградским городским Советом депута-

тов трудящихся был разработан проект решения. Согласно этому документу, нач. Ленречпорта, Белов Н.А. обязывался:

1. К 15 апреля 1944 г. произвести ремонт всех грузовых причалов в г. Ленинграде;

2. Не позднее 15 апреля 1944 г. отремонтировать «... всю имеющуюся механизацию порта и укомплектовать ее личным составом...»;

3. Перевести из Осиновецкого порта для работ в порту 4 крана типа «Ижорец» и 4 тельферных крана [43, л. 260]. Также предполагалось перебросить из Сясьской судовой Северо-Западного речного пароходства 50 плотников для проведения работ в Ленречпорту. В 1944 г. в Ленречпорту на саморемонте находилось 20 судов Северо-Западного речного пароходства [42, л. 4]. Эти меры были необходимы в связи с тем, что впервые с 1941 г. было восстановлено транзитное движение по р. Неве. 28 мая 1944 г. по р. Неве из бухты Петрокрепость в Ленречпорт пришел первый караван судов, который привел заслуженный капитан Ленречпорта, награжденный медалью «За трудовую доблесть», Василий Васильевич Громов [30, л. 42]. Благодаря принятым мерам по улучшению состояния порта, грузооборот в Ленречпорту составил в 1944 г. 727, 5 тыс. тонн [44, л. 136]. В докладной записке о работе Северо-Западного речного пароходства за

навигацию 1944 г. отмечалось, что «... значительных успехов в выполнении плана перевозок добился Ленинградский речной порт – начальник, тов. Белов, сумевший досрочно выполнить план местных перевозок...» [45, л. 80]. За ударный зимний судоремонт 1943 – 44-х гг. и за перевыполнение плана навигации 1944 г., Ленречпорт получил «... переходящее Красное Знамя Управления Пароходства и Бассейного Комитета речников...» [30, л. 112].

За свой самоотверженный труд в 1941 – 1944 гг., как и многие ленинградцы, работники Ленречпорта были награждены медалями «За оборону Ленинграда». 03.06.1943 г. начальнику Ленречпорта, Белову Н.А. была вручена медаль за оборону Ленинграда, в наградной характеристике указывалось: «... справился с выполнением всех заданий, поставленных перед Ленречпортом в период Великой Отечественной войны...» [4, л. 1]. Также работники Ленречпорта были впоследствии отмечены еще одной важной государственной наградой, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Данная медаль была вручена 233 рабочим и служащим Ленречпорта [25, л. 1]. В фондах ЦГА КФФД сохранилась фотография награжденных рабочих и служащих Ленречпорта медалью «За оборону Ленинграда» (Рис. 4).

Рис. 4. Группа водников Ленинградского речного порта, награждённых медалями «За оборону Ленинграда» [Источник: 46]

В заключении стоит отметить, что работа Ленречпорта в 1941 – 1944-х гг. внесла значимый вклад в общее дело обороны и жизни Ленинграда. В начале войны речники пришли на помощь КБФ, передав часть своих судов для нужд военного флота. В 1941-1944-х гг. рабочие и служащие принимали участие в ремонте боевых кораблей КБФ, чем оказали незаменимую помощь. Некоторые рабочие Ленречпорта в данный период были переброшены на Ладожское озеро, где приняли активное участие в работе знаменитой Дороги жизни. В летнюю навигацию 1942 г. суда Ленречпорта приняли активное участие в обеспечении как гражданских, так и военных организаций необходимыми грузами, осуществляя их транспортировку по акватории Ленин-

града. Несмотря на, казалось бы, на первый взгляд, незаметную роль, именно работа судов Ленречпорта в навигации 1942-1944-х гг. способствовала успешному и эффективному функционированию внутренних водных путей снабжения обороны города. В 1943-1944-х гг. рабочие и служащие Ленречпорта пришли на помощь по восстановлению разрушенного города. За свой самоотверженный труд рабочие и служащие Ленречпорта были отмечены различными правительственными наградами. Имена героев-речников Ленречпорта СЗРП, как и многих других защитников г. Ленинграда, принявших участие в обороне и спасении блокадного города в 1941 – 1944-х гг., не должны быть забыты!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ленинградский Речной Порт Северо-Западного речного пароходства Министерства речного флота РСФСР. Ленинград. 1917-1951. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103>. (дата обращения. 18.10.2024).
2. Справка «Городское хозяйство в период блокады». ЦГА СПб. Ф. Р-2076. Оп. 4-1. Д. 68. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2076/4-1/68> (дата обращения. 18.10.2024).
3. Годовой отчет о работе Ленинградского речного порта за 1943 г. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 38. Д. 252. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/252> (дата обращения. 18.10.2024).
4. Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», Т. 1. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 38. Д. 121. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/121> (дата обращения. 18.10.2024).
5. Годовой отчет Ленинградского речного порта по эксплуатации за 1940 год. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 38. Д. 134. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/134> (дата обращения. 18.10.2024).
6. Приказы по Управлению Северо-Западного ручного пароходства, том 1. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 38. Д. 158. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/158> (дата обращения. 18.10.2024).
7. Личные и анкетные листы, характеристики и автобиографии на депутатов Ленгорсовета по Дзержинскому району. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 10. Д. 53. Л. 20, 22. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/10/53> (дата обращения. 18.10.2024).
8. Белов Н.А. – начальник Ленинградского речного порта. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-116Л. Оп. 16. Д. 2992. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-116L/16/2992> (дата обращения. 18.10.2024).
9. Приказы по Управлению Северо-Западного ручного пароходства, том 2. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 38. Д. 159. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/159> (дата обращения. 18.10.2024).
10. Годовой отчет о работе Ленинградского речного порта за 1942 г. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 38. Д. 206. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/206> (дата обращения. 18.10.2024).

11. Переписка на имя секретаря ОК и ГК ВКП (б) и справки отделов обкома и Горкома и докладные записки Управления и Политотдела Северо-Западного речного пароходства об укомплектовании штатов Политотдела, о труддисциплине, о ходе ремонта судов и строительства барж для Ладожского озера, об обеспечении рабочей силой, о разбазаривании спец. имущества, о переброске через озеро железно-дорожного подвижного состава сооружений, электролинии через озеро и соединительного канала в Кабоне и по другим вопросам. Приветствие сельских судостроителей А.А. Жданову. (Индекс №416). ЦГАИПД СПб. Ф. Р-24. Оп. 2В-6. Д. 6115. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-24/2V-6/6115> (дата обращения. 18.10.2024).
12. Дело № 13. Копии директив и указаний вышестоящих организаций / Северо-Западного речного пароходства, Ленгорисполкома и Дзержинского района. ЦГА СПб. Ф. Р-1103. Оп 4. Д. 2. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103/4/2> (дата обращения. 18.10.2024).
13. Акты передачи судов пароходства в состав Военно-Морского флота в 1941 г. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 7. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/7> (дата обращения. 18.10.2024).
14. Приказы Наркомречфлота СССР, смета оборудования флота для военных целей, планы мероприятий по эвакуации гидротехнических сооружений и плавсредств, сводки и сведения об эвакуационных воинских перевозках флота, о потерях самоходного и не самоходного флота за период с 22 июня по 10 сентября 1941 года. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 4. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/4> (дата обращения. 18.10.2024).
15. Распоряжения председателя правительственной комиссии по эвакуации; сведения о грузах, отправленных из Ленинграда за период с 22 июня по 1 сентября 1941 года и о дислокации не самоходного флота; списки судов, предназначенных для работы на Ладожском озере. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 3. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/3> (дата обращения. 18.10.2024).
16. Решения С.З. Исполкома Ленгорсовета том 8-й. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 36-1. Д. 54. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/54> (дата обращения. 18.10.2024).
17. Решения С.З. Исполкома Ленгорсовета том 9-й. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 36-1. Д. 55. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/55> (дата обращения. 18.10.2024).
18. Списки судов пароходства, переданных военным организациям и другим пароходствам Наркомречфлота СССР. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 8. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/8> (дата обращения. 18.10.2024).
19. Постановления Военного Совета Ленфронта, отчет о проведении военно-морских перевозок по Ладожскому озеру за период с 1 сентября по 29 ноября 1941 г. и переписка с Наркоматом Военно-Морского флота, Управлением Военно-Транспортной службы Балтийского бассейна и др. организациями о передаче судов военным флотилиям, организации спецперевозок, оборудовании портовых причалов и дальнейшей эвакуации оборудования и населения. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 5. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/5> (дата обращения. 18.10.2024).
20. Солнышкин А. А. Взаимодействие Краснознаменного Балтийского флота, Северо-Западного речного пароходства и треста «Ленводпуть» по вопросам обороны Ленинграда в 1941 – 1942-х гг. // Поколение будущего: сборник избранных статей Международной студенческой научной конференции. (Санкт-Петербург, март 2022). СПб.: ГНИИ Нацразвитие, 2022. С. 16-21.
21. Отчеты и информации парторганизации. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-934. Оп. 1. Д. 4. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-934/1/4> (дата обращения. 18.10.2024).
22. Решения Ленгорисполкома о подготовке речного флота и о ходе водных перевозок в навигацию 1942 года. ЦГА СПб. Ф. Р-2076. Оп. 2. Д. 494. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2076/2/494> (дата обращения. 18.10.2024).
23. Большаков П., Куфакова Е. Ленинградские водники: речники Северо-Западного бассейна в дни Отечественной войны. Л: Лениздат, 1944. 76 с.
24. Протоколы заседаний партбюро. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-934. Оп. 1. Д. 2. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-934/1/2> (дата обращения. 18.10.2024).
25. Списки работников Ленречпорта. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 39-1. Д. 265. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/39-1/265> (дата обращения. 18.10.2024).
26. Распоряжения зам. председателя Ленгорсовета. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1344. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/18/1344> (дата обращения. 18.10.2024).

27. Женская бригада грузчиц крана № 4 Ленинградского речного порта (слева направо): А. М. Полякова, Е. И. Прохорова, А. П. Повернова и А. И. Агафонова. ЦГАКФФД СПб. Фотодокументы. Оп.1 АР-16. Ед. хр. 29322 URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/A-1-photo/1AR-16/29322> (дата обращения. 18.10.2024).
28. Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», Т. 1. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 38. Д. 126. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/126> (дата обращения. 18.10.2024).
29. Переписка по эвакуации. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп 3. Д. 22. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/3/22> (дата обращения. 18.10.2024).
30. Протоколы общих партсобраний. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-934. Оп. 1. Д. 15. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-934/1/15> (дата обращения. 18.10.2024).
31. Дело № 13-А. Копии директив и указаний вышестоящих организаций / Приказы Народного Комиссара речного флота СССР, Дзержинского района МПВО. ЦГА СПб. Ф. Р-1103. Оп. 4. Д. 3. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103/4/3> (дата обращения. 18.10.2024).
32. Переписка с Управлением Северо-Западного речного пароходства, Балтийским государственным морским пароходством, трестом Ленводпуть о работе пароходств и заводов треста Ленводпуть. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-25. Оп. 14. Д. 54. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-25/14/54> (дата обращения. 18.10.2024).
33. Решения С.З. Исполкома Ленгорсовета, том 2-й. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп 36-1. Д. 72. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/72> (дата обращения. 18.10.2024).
34. Постановления Исполкома Ленгорсовета и городского Комитета ВКП (б) том 2-й. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп 36-1. Д. 68. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/68> (дата обращения. 18.10.2024).
35. Копии приказов Северо-Западного речного пароходства за 1942 год. ЦГА СПб. Ф. Р-1103. Оп. 3. Д. 256. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103/3/256> (дата обращения. 18.10.2024).
36. Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 38. Д. 123. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/123> (дата обращения. 18.10.2024).
37. Приказы по Управлению Северо-Западного речного пароходства. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 38. Д. 205. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/205> (дата обращения. 18.10.2024).
38. Отчеты об эксплуатационной работе Северо-Западного речного пароходства в навигацию 1942 года, о работе Ленинградского узла Октябрьской железной дороги и Балтийского Государственного пароходства. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-25. Оп. 14. Д. 45. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-25/14/45> (дата обращения. 18.10.2024).
39. Деятельность треста «Ленводпуть» в 1941 – 1943 гг. URL: https://spbarchives.ru/cga_publications_2021//asset_publisher/ONy0KCrWXM9U/content/id/6786288?ysclid=ld00n7eukt746853315 (дата обращения. 18.10.2024).
40. Информации парторганизации Ленречпорта. ЦГАИПД СПб. Ф. Р-408. Оп. 2. Д. 653. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-408/2/653> (дата обращения. 18.10.2024).
41. Материалы о ходе перевозок через Ладожское озеро в осенне-летнюю навигацию 1943 года и положении самоходного и не самоходного флота с приложением списков последнего (постановления, распоряжения, приказы, докладные записки, переписка). ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 18. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/18> (дата обращения. 18.10.2024).
42. Приказы по Управлению пароходства за 1943 г. ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 38. Д. 243. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/243> (дата обращения. 18.10.2024).
43. Материалы о подготовке пароходства к навигации 1944 года, обеспечению перевозок по Северо-Западному бассейну, восстановлению и ремонте флота, пострадавшего от военных действий (постановления, решения, приказы, план, докладные записки, сведения, переписка). ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп 39. Д. 24. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/24> (дата обращения. 18.10.2024).

44. Материалы о восстановлении и новом строительстве порто-пристанского хозяйства Северо-Западного бассейна с приложением списков самоходного и не самоходного флота за 1945 год (приказы, планы, отчеты, сведения, переписка). ЦГА СПб. Ф. Р-2141. Оп. 39. Д. 25. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/25> (дата обращения. 18.10.2024).
45. Материалы и переписка о работе водного транспорта. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 17. Д. 1163. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/17/1163> (дата обращения. 18.10.2024).
46. Группа водников Ленинградского речного порта, награждённых медалями «За оборону Ленинграда». ЦГАКФФД СПб. Опись 1АР-1. Ед. хр. 109 URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/A-1-photo/1AR-1/109> (дата обращения. 18.10.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Leningradskij Rechnoj Port Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva Ministerstva rechnogo flota RSFSR. Leningrad. 1917-1951. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103>. (data obrashcheniya. 18.10.2024).
2. Spravka «Gorodskoe hozyajstvo v period blokady». CGA SPB. F. R-2076. Op. 4-1. D. 68. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2076/4-1/68> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
3. Godovoj otchet o rabote Leningradskogo rechnogo porta za 1943 g. CGA SPB. F. R-2141. Op. 38. D. 252. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/252> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
4. Spiski rabochih i sluzhashchih predpriyatij i uchrezhdenij Dzerzhinskogo rajona, nagrazhdennyh medal'yu «За оборону Ленинграда», Т. 1. CGA SPB. F. R-7384. Op. 38. D. 121. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/121> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
5. Godovoj otchet Leningradskogo rechnogo porta po ekspluatatsii za 1940 god. CGA SPB. F. R-2141. Op. 38. D. 134. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/134> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
6. Prikazy po Upravleniyu Severo-Zapadnogo ruchnogo parohodstva, tom 1. CGA SPB. F. R-2141. Op. 38. D. 158. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/158> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
7. Lichnye i anketnye listy, harakteristiki i avtobiografii na deputatov Lengorsoveta po Dzerzhinskomu rajonu. CGA SPB. F. R-7384. Op. 10. D. 53. L. 20, 22. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/10/53> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
8. Belov N.A. – nachal'nik Leningradskogo rechnogo porta. CGAIPD SPb. F. R-116L. Op. 16. D. 2992. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-116L/16/2992> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
9. Prikazy po Upravleniyu Severo-Zapadnogo ruchnogo parohodstva, tom 2. CGA SPb. F. R-2141. Op. 38. D. 159. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/159> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
10. Godovoj otchet o rabote Leningradskogo rechnogo porta za 1942 g. CGA SPb. F. R-2141. Op. 38. D. 206. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/206> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
11. Perepiska na imya sekretarya OK i GK VKP (b) i spravki otdelov obkoma i Gorkoma i dokladnye zapiski Upravleniya i Politotdela Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva ob ukomplektovanii shtatov Politotdela, o truddisipline, o hode remonta sudov i stroitel'stva barzh dlya Ladozhskogo ozera, ob obespechenii rabochej siloj, o razbazarivanii spec. imushchestva, o perebroske cherez ozero zhelezno-dorozhnogo podvizhnogo sostava sooruzhenij, elektrolinii cherez ozero i soedinitel'nogo kanala v Kabone i po drugim voprosam. Privetstvie sel'skih sudostroitelej A.A. ZHDanovu. (Indeks №416). CGAIPD SPb. F. R-24. Op. 2V-6. D. 6115. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-24/2V-6/6115> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
12. Delo № 13. Kopii direktiv i ukazaniy vyshestoyashchih organizacij / Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva, Lengorispolkoma i Dzerzhinskogo rajona. CGA SPB. F. R-1103. Op. 4. D. 2. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103/4/2> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
13. Akty peredachi sudov parohodstva v sostav Voенно-Morskogo flota v 1941 g. CGA SPB. F. R-2141. Op. 39. D. 7. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/7> (data obrashcheniya. 18.10.2024).

14. Приказы Наркомвехфлота СССР, смета оборудования флота для военных целей, планы мероприятий по эвакуации гидротехнических сооружений и плавсредств, сводки и сведения об эвакуационных воинских перевозках флота, о потерях самоходного и не самоходного флота за период с 22 июня по 10 сентября 1941 года. CGA SPB. F. R-2141. Op. 39. D. 4. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/4> (дата обращения. 18.10.2024).
15. Распоряжения председателя правительственной комиссии по эвакуации; сведения о грузах, отправленных из Ленинграда за период с 22 июня по 1 сентября 1941 года и о дислокации несамходного флота; списки судов, предназначенных для работы на Ладозском озере. CGA SPB. F. R-2141. Op. 39. D. 3. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/3> (дата обращения. 18.10.2024).
16. Решения С.З. Исполкома Ленгорсовета том 8-й. CGA SPB. F. R-7384. Op. 36-1. D. 54. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/54> (дата обращения. 18.10.2024).
17. Решения С.З. Исполкома Ленгорсовета том 9-й. CGA SPB. F. R-7384. Op. 36-1. D. 55. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/55> (дата обращения. 18.10.2024).
18. Списки судов пародства, переданных военным организациям и другим пародствам Наркомвехфлота СССР. CGA SPb. F. R-2141. Op. 39. D. 8. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/8> (дата обращения. 18.10.2024).
19. Постановление Военного Совета Ленфронта, отчет о проведении военно-морских перевозок по Ладозскому озеру за период с 1 сентября по 29 ноября 1941 г. и переписка с Наркоматом Военно-Морского флота, Управлением Военно-Транспортной службы Балтийского бассейна и др. организациями о передаче судов военным флотилиям, организации спецперевозок, оборудовании портовых причалов и дальнейшей эвакуации оборудования и населения. CGA SPb. F. R-2141. Op. 39. D. 5. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/5> (дата обращения. 18.10.2024).
20. Солнышкин А. А. Взаимодействие Краснознаменного Балтийского флота, Северо-Западного реального пародства и треста «Ленводпут» по вопросам обороны Ленинграда в 1941 – 1942-х гг. // *Покорение будущего: сборник избранных статей Международной студенческой научной конференции.* (Санкт-Петербург, март 2022). СПб.: ГНИИ Нацразвитие, 2022. С. 16-21.
21. Отчеты и информации парторганизации. CGAIPD SPb. F. R-934. Op. 1. D. 4. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-934/1/4> (дата обращения. 18.10.2024).
22. Решения Ленгорисполкома о подготовке реального флота и о ходе водных перевозок в навигацию 1942 года. CGA SPB. F. R-2076. Op. 2. D. 494. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2076/2/494> (дата обращения. 18.10.2024).
23. Болшakov П., Купакoвa E. Ленинградские водники: техники Северо-Западного бассейна в дни Отечественной войны. Л: Лениздат, 1944. 76 с.
24. Протоколы заседаний партбюро. CGAIPD SPb. F. R-934. Op. 1. D. 2. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-934/1/2> (дата обращения. 18.10.2024).
25. Списки работников Ленрепорта. CGA SPB. F. R-7384. Op. 39-1. D. 265. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/39-1/265> (дата обращения. 18.10.2024).
26. Распоряжения зам. председателя Ленгорсовета. CGA SPB. F. R-7384. Op. 18. D. 1344. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/18/1344> (дата обращения. 18.10.2024).
27. ЗHенская бригада грузчиков крана № 4 Ленинградского реального порта (слева направо): А. М. Полякова, Е. И. Прохорова, А. П. Повернова и А. И. Агафонова. CGAKFFD SPb. Fotodokumenty. Op.1 AR-16. Ed. hr. 29322 URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/A-1-photo/1AR-16/29322> (дата обращения. 18.10.2024).
28. Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений Дзержинского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», Т. 1. CGA SPB. F. R-7384. Op. 38. D. 126. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/126> (дата обращения. 18.10.2024).
29. Переписка по эвакуации. CGA SPb. F. R-7384. Op 3. D. 22. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/3/22> (дата обращения. 18.10.2024).
30. Протоколы общих партсобраний. CGAIPD SPb. F. R-934. Op. 1. D. 15. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-934/1/15> (дата обращения. 18.10.2024).
31. Дело № 13-А. Копии директив и указаний вышестоящих организаций / Приказы Народного Комиссара реального флота СССР, Дзержинского района МПВО. CGA SPB. F. R-1103. Op. 4. D. 3. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103/4/3> (дата обращения. 18.10.2024).

32. Perepiska s Upravleniem Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva, Baltijskim gosudarstvennym morskim parohodstvom, trestom Lenvodput' o rabote parohodstv i zavodov tresta Lenvodput'. CGAIPD SPb. F. R-25. Op. 14. D. 54. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-25/14/54> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
33. Resheniya S.Z. Ispolkoma Lengorsoveta, tom 2-j. CGA SPB. F. R-7384. Op 36-1. D. 72. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/72> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
34. Postanovleniya Ispolkoma Lengorsoveta i gorodskogo Komiteta VKP (b) tom 2-j. CGA SPB. F. R-7384. Op 36-1. D. 68. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/68> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
35. Kopii prikazov Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva za 1942 god. CGA SPB. F. R-1103. Op. 3. D. 256. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1103/3/256> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
36. Spiski rabochih i sluzhashchih predpriyatij i uchrezhdenij Dzerzhinskogo rajona, nagrazhdennyh medal'yu «Za oboronu Leningrada». CGA SPB. F. R-7384. Op. 38. D. 123. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/123> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
37. Prikazy po Upravleniyu Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva. CGA SPB. F. R-2141. Op. 38. D. 205. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/205> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
38. Otchety ob ekspluatacionnoj rabote Severo-Zapadnogo rechnogo parohodstva v navigaciyu 1942 goda, o rabote Leningradskogo uzla Oktyabr'skoj zheleznoj dorogi i Baltijskogo Gosudarstvennogo parohodstva. CGAIPD SPb. F. R-25. Op. 14. D. 45. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-25/14/45> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
39. Deyatel'nost' tresta «Lenvodput'» v 1941 – 1943 gg. URL: https://spbarchives.ru/cga_publications_2021//asset_publisher/ONy0KCrWXM9U/content/id/6786288?ysclid=ld00n7eukt746853315 (data obrashcheniya. 18.10.2024).
40. Informacii partorganizacii Lenrechporta. CGAIPD SPb. F. R-408. Op. 2. D. 653. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-408/2/653> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
41. Materialy o hode perevozok cherez Ladozhskoe ozero v osenne-letnyuyu navigaciyu 1943 goda i polozhenii samohodnogo i ne samohodnogo flota s prilozheniem spiskov poslednego (postanovleniya, rasporyazheniya, prikazy, dokladnye zapiski, perepiska). CGA SPB. F. R-2141. Op. 39. D. 18. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/18> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
42. Prikazy po Upravleniyu parohodstva za 1943 g. CGA SPB. F. R-2141. Op. 38. D. 243. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/38/243> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
43. Materialy o podgotovke parohodstva k navigacii 1944 goda, obespecheniyu perevozok po Severo-Zapadnomu bassejnu, vosstanovlenii i remonte flota, postradavshego ot voennyh dejstvij (postanovleniya, resheniya, prikazy, plan, dokladnye zapiski, svedeniya, perepiska). CGA SPB. F. R-2141. Op 39. D. 24. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/24> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
44. Materialy o vosstanovlenii i novom stroitel'stve porto-pristanskogo hozyajstva Severo-Zapadnogo bassejna s prilozheniem spiskov samohodnogo i ne samohodnogo flota za 1945 god (prikazy, plany, otchety, svedeniya, perepiska). CGA SPB. F. R-2141. Op 39. D. 25. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2141/39/25> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
45. Materialy i perepiska o rabote vodnogo transporta. CGA SPB. F. R-7384. Op. 17. D. 1163. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/17/1163> (data obrashcheniya. 18.10.2024).
46. Gruppa vodnikov Leningradskogo rechnogo porta, nagrazhdyonnyh medalyami «Za oboronu Leningrada». CGAKFFD SPb. Opis' 1AR-1. Ed. hr. 109 URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/A-1-photo/1AR-1/109> (data obrashcheniya. 18.10.2024).